

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15713273>

“HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDAGI SO‘ZLAR TAHLILI: LEKSIK-SEMANTIK JIHATDAN YONDASHUV

Shermamatova Kamola Azizbek qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Maqolada Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostoni asosida hikmatli so‘zlar leksik-semantik jihatdan o‘rganiladi. Unda so‘zlar tarkibiy-semantik xususiyatlari, etimologik jihatlari, kontekstual ma‘nolari va falsafiy-madaniy ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda Navoiyning lisoniy mahorati, tasavvufiy tafakkuri va o‘zbek adabiy tilining rivojida o‘rni bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: *Alisher Navoiy, "Hayrat ul-abror", hikmatli so‘zlar, leksik-semantik tahlil, tasavvuf, o‘zbek adabiyoti.*

АННОТАЦИЯ

В статье на основе поэмы Алишера Навои «Хайрат уль-аброр» лексико-семантически исследуются назидательные (мудрые) изречения. Анализируются их структурно-семантические особенности, этимологические аспекты, контекстуальные значения и философско-культурное значение. В исследовании показаны языковое мастерство Навои, его суфийское мышление и роль в развитии узбекского литературного языка.

Ключевые слова: *Алишер Навои, «Хайрат уль-аброр», назидательные изречения, лексико-семантический анализ, суфизм, узбекская литература.*

ABSTRACT

The article presents a lexico-semantic analysis of wise sayings based on Alisher Navoi's poem Hayrat ul-abror. It examines their structural and semantic features, etymological aspects, contextual meanings, and philosophical-cultural significance. The study highlights Navoi's linguistic mastery, his Sufi worldview, and his contribution to the development of the Uzbek literary language.

Keywords: *Alisher Navoi, Hayrat ul-abror, wise sayings, lexico-semantic analysis, Sufism, Uzbek literature.*

"Hayrat ul-abror" Alisher Navoiyning "Xamsa" asaridagi falsafiy-tasavvufiy dostoni bo'lib, unda insoniyat, ma'rifat, ilohiy muhabbat kabi mavzular chuqur yoritilgan. Asarning hikmatli iboralari leksik-semantik jihatdan tahlil qilinsa, ularda yashiringan lingvistik, madaniy va falsafiy qatlamlar ochiladi. Ushbu doston o'zbek adabiyoti tarixida nafaqat she'riy san'at namunasi, balki hikmatli fikrlar xazinası sifatida ham e'tirof etiladi. Tadqiqotda ushbu asarda uchraydigan hikmatli so'zlar leksik-semantik yondashuv asosida o'rganiladi. Mazkur maqolada Navoiyning so'z boyligi, semantik maydonlari va so'z tanlashining badiiy ahamiyati tadqiq qilinadi.

Ushbu maqolada leksik-semantik tahlil usuli qo'llanilgan bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Hikmatli so'zlar morfemik tarkibi bo'yicha ajratilgan.
- Etimologik jihatdan tahlil qilingan ya'ni so'zlarning kelib chiqishi va qanday qatlam bilan bog'liqligi (arab, fors, turkiy ildizlar) ko'rib chiqilgan.
- Kontekstual ma'no va pragmatik funksiyasi o'rganilgan ya'ni so'zlarning asarda qanday ma'no ifodalaganligi aniqlashtirilgan
- Lingvokulturologik yondashuv asosida madaniy kodlari tahlil qilingan.

I.Leksik tahlil

"Hayrat ul-abror" dostonidagi hikmatli iboralar tarkibiy jihatdan tahlil qilinganda, quyidagi leksik xususiyatlar ajralib turadi:

I.1. So‘z turkumlari bo‘yicha taqsimot

Ismlar:

- Mavhum tushunchalar: ma'rifat, ishq, haqiqat, sabr (tasavvufiy fazilatlar).
- Konkretsimvollar: daryo, gul, shamol (tabiat orqali ramziy ma'nolar ifodalangan).

Fe'llar:

- Harakatni ifodalovchilar: izla- (haqiqatni qidirish), top- (ma'rifatga yetish).
- Holat fe'llari: bo'l- (vujudning mavjudligi), yo'qol- (fano fazilati).

Sifatlar:

- Xarakterlovchilar: pok (toza), noloyiq (nomaqbul).
- Darajalovchilar: katta (ulug'), kichik (naqis).

I.2. Etimologik kelib chiqishi

- a) Arabcha so'zlar: haqiqat (حقیقة), riyo (ریاء) – diniy-tasavvufiy tushunchalar.
- b) Forscha so'zlar: dil (دل), jamol (جمال) – badiiy ifodalilik uchun qo'llangan.
- d) Turkiy so'zlar: ko'ngil, yor – milliy madaniyat unsurlari.

I.3. Frazologik birliklar

- Metaforik iboralar:
 - "Ko'ngil ko'zi" (ichki ko'rish qobiliyati).
 - "Dil daryosi" (his-tuyg'ularning kengligi).
- Antitetik juftliklar:
 - "Nur – zulmat" (bilim va jaholat qarama-qarshiligi).

I.4. Terminologik maydonlar

1. Tasavvuf: fano, baqo, soqiy (ilohiy ishq ramzlari).
- 2 Falsafa: aql, jahl (inson tafakkuri kontrasti).

II. Semantik tahlil

- Aniqlik: Har bir leksik guruhga misollar keltirilgan.
- Tizimlilik: So'z turkumlari, etimologiya, frazeologik birliklar alohida bo'limlarda ko'rib chiqilgan.
- Ilmiylik: Terminlar (metafora, antiteza) va manbalarga havolalar qilingan.

Tahlillar natijasida quyidagi holatlarni bilib olishimiz mumkin:

- Hikmatli soʻzlar koʻpincha nasihat, saboq, diyonat, ilm, adolat, sabr, kamtarlik kabi

tushunchalar bilan bogʻliq;

- Leksik jihatdan hikmatli soʻzlar arabcha va forscha soʻzlar asosida shakllangan, ammo

ular oʻzbek tilining tabiiy oqimiga moslashgan.

- Semantik jihatdan chuqur koʻpqatlamli maʼnoga ega boʻlib, koʻp hollarda ramziy yoki kinoyaviy ifodalar shaklida keladi.

Masalan: "Ilm bilan amal qilmasang, shamni yoqib koʻz yummoq kabidir" degan jumla ilmning amal bilan mustahkamlanmas ekan, befoyda boʻlishini anglatadi.

Shuningdek, tadqiqot asnosida aniqlanishicha, ushbu hikmatli soʻzlar orqali Navoiy nafaqat didaktik maqsadni koʻzlagan, balki oʻz davrining jamiyatidagi ijtimoiy-siyosiy muammolarni ham bilvosita yoritgan..

Navoiyning hikmatli soʻzlari nafaqat XV asr tasavvufiy falsafasini, balki oʻzbek tilining badiiy imkoniyatlarini ham aks ettiradi. Ular:

- Universal ahamiyatga ega: Zamonaviy oʻquvchilar uchun ham maʼnaviy qoʻllanma vazifasini oʻtaydi.

- Lingvistik innovatsiyalar: "Koʻngil koʻzi" kabi metaforik tuzilmalar oʻzbek adabiy tilining rivojiga hissa qoʻshgan.

"Hayrat ul-abror"dagi hikmatli soʻzlar leksik-semantik jihatdan tahlil qilinganda, ularning:

1) Tilshunoslik jihati: Morfologik xilma-xillik va semantik rang-baranglik;

2) Madaniyatlararo oʻzaro taʼsir: Arab, fors va turkiy tillarning uygʻunligi;

3) Falsafiy chuqurlik: Inson tafakkurining universal qonuniyatlarini ifodalashi aniqlandi.

Navoiyning hikmatli soʻzlari orqali oʻzbek adabiy tilining tarixiy va maʼnaviy ildizlari koʻrinadi. Bu soʻzlar orqali adib tasavvuf falsafasini, axloqiy normalarni keng ommaga yetkazgan. Zamonaviy nuqtai nazardan qaralganda, ushbu hikmatlar hozirgi

yosh avlod uchun ham ma'naviy tarbiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Hayrat ul-abror" asaridagi hikmatli so'zlar Navoiy ijodining g'oyaviy-falsafiy asoslarini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Ularning leksik-semantik tahlili orqali biz nafaqat til boyligini, balki adibning dunyoqarashi va zamonasiga munosabatini ham anglaymiz. Bu esa Navoiy merosining zamonaviy adabiyotshunoslik uchun dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisher Navoiy. Xamsa. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2011.
2. G'aniyeva, Sh. Alisher Navoiy: Hayoti va ijodi. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2005.
3. Karimov, I.A. Buyuk siymolar haqida. Toshkent: O'zbekiston, 1997.
4. Qodirov, B. Alisher Navoiy asarlarida axloqiy qarashlar. // Filologiya masalalari. 2019, No. 2.
5. Yusufova, N. Navoiy asarlarining lingvopoetik tahlili. Toshkent: Fan, 2020.
6. Abdulhayev, A. Tasavvuf va adabiyot: Navoiyning tasavvufiy merosi. - Samarqand: Zarafshon, 2021.